

ОРИЕНТАЛИЗМ В РАМКАХ «МЯГКОЙ СИЛЫ» ВЕЛИКОБРИТАНИИ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ)

Азимбаева Шахноза Акрамжановна

Доктор философии по политическим наукам (PhD)
Преподаватель Университета мировой экономики и дипломатии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13924622>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01- Oktyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 05- Oktyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 12- Oktyabr 2024 yil

KEY WORDS

Центральная Азия, Восток,
политическая культура, мягкая
сила, социальная структура.

ABSTRACT

Статья анализирует использование Великобританией «мягкой силы» в Центральной Азии. Британская «мягкая сила» опирается на культуру, образование и туризм, а также на мировую известность университетов и глобальные исследования. Влияние Великобритании в Центральной Азии ограничено отсутствием четкой стратегии внешней политики и низким уровнем двусторонних отношений с большинством стран региона. Несмотря на отсутствие четкой стратегии, британская «мягкая сила» способствует укреплению имиджа страны в регионе. Однако влияние Великобритании варьируется в зависимости от страны, и оно ограничено сложными социальными и культурными структурами региона.

Великобритания как глобальный актор международных отношений с большим арсеналом социально-политических, культурно-экономических инструментов широко пользуется механизмами «мягкой силы» для обеспечения своих комплексных национальных интересов.

Самыми сильными сторонами мягкой силы Великобритании остаются культура и образование. Также, туризм продолжает процветать с его обилием музеев, галерей и театров. В Великобритании также находятся некоторые из ведущих университетов мира, и результаты их исследований помогают стимулировать глобальные инновации. Несмотря на первоначальные опасения по поводу воздействия Brexit, университеты Великобритании по-прежнему занимают второе место по количеству иностранных студентов в мире .

Однако особенности и параметры мягкой силы Объединенного Королевства в отношении стран ЦА остаются не до конца изученной тематикой в научно-академическом сообществе. С одной стороны, это связано с отсутствием единой стратегии внешнеполитической деятельности Великобритании в регионе, что усложняет процесс выявления более четких и видимых свойств британской мягкой

силы. С другой стороны, низкая динамика развития двусторонних отношений большинства стран ЦА с Великобританией также стала причиной малого количества местных исследований в области британской мягкой силы и ее влияния на двустороннее сотрудничество.

«Мягкая сила» Великобритании является классическим примером широкомасштабного механизма «получения желаемых результатов в отношениях с другими государствами за счет привлекательности собственной культуры, ценностей и внешней политики, а не принуждения или финансовых ресурсов». Кроме того, британская «мягкая сила» отличается «способностью влиять на другие государства с целью реализации собственных целей через сотрудничество в определенных сферах, направленное на убеждение и формирование положительного восприятия».

Сегодня термин «мягкая сила» широко используется британскими политическими деятелями, употребляется в официальных документах правительства, парламента, в научном и экспертном сообществе и в СМИ. Так, в опубликованной в 2015 г. Национальной стратегии безопасности и Стратегическом обзоре обороны и безопасности (National Security Strategy и Strategic Defence and Security Review) «мягкой силе» уделено большое внимание: необходимость усиливать британское влияние с помощью «мягкой силы» обозначена в качестве одного из важнейших приоритетов стратегии национальной безопасности. Также парламентом страны в ежегодном порядке рассматриваются вопросы улучшения имиджа и влияния Великобритании в «меняющемся мире».

Если обратить внимание на официальную информацию, предоставленную на сайте палаты Лордов Британского парламента, можно убедиться в мультиформатности и многопрофильности британского влияния посредством «мягкой силы». Основными целями британской «мягкой силы» указаны:

- адаптация внешней политики Великобритании к реалиям взаимосвязанности мира;
- сделать Великобританию привлекательной для зарубежных стран и их граждан, рассказывая убедительную историю о ней, т.е. «промоут-менеджмент»;
- помощь развивающимся странам в раскрытии их потенциала;
- работать с неправительственными организациями;
- использование зарубежных диаспор в продвижении британских интересов;
- изменение характера войны, когда военной силы не хватает для решения проблемы;
- сделать голос Великобритании услышанным в международных организациях;
- избегать политики, подрывающей мягкую силу Великобритании;
- соединение Великобритании с миром через английский язык;
- поддержка передового опыта Великобритании в сфере образования;
- поддержка культурного, творческого и спортивного потенциала и влияния Великобритании;
- использование мягкой силы для продвижения торговли и процветания нации.

Из этих целей и задач можно укомплектовать пять основных направлений: продвижение английского языка; культура; спорт; международное развитие образования; наука и инновации. В прошлом одна из крупнейших мировых империй, Великобритания обладает уникальным историческим наследием, которое стремится использовать для увеличения своего влияния, благосостояния и безопасности. Хотя

страна частично утратила свое лидерство с точки зрения «жесткой силы», ее элиты продолжают последовательно и настойчиво отстаивать позиции Великобритании в мире, придавая большое значение инструменту «мягкой силы».

Если физическая территория современной Великобритании уменьшилась во много раз в сравнении с территорией Британской империи второй половины XIX – первой половины XX вв., то символическое, культурное (в том числе, объединенное английским языком как средством межнационального общения), образовательное и политико-психологическое пространство сегодня продолжает оставаться огромным. В связи с этим, своевременная реализация данных целей способствует сохранению статуса Великобритании как мирового «игрока»

В ЦА Великобритания имеет свои формальные и неформальные рычаги мягкой силы. К неформальным элементам британской мягкой силы и влияния в регионе мы можем отнести такие общемировые и давно разветвленные феномены, как интерес к изучению английского языка и культуры; Английская премьер-лига, которая считается самым популярным национальным состязанием по футболу и имеет широкие сети фанатских клубов и секций в ЦА; британская кинематография и поп-искусство; бренд британской образовательной системы и т.д.

К формальным механизмам мягкой силы Великобритании в ЦА входят:

- Британский Совет (British Council), международная организация, представляющая Великобританию в области культуры и образования. Совет работает в более чем 100 странах на шести континентах и его основной целью является «создание возможностей для международного сотрудничества». Всем известно, что культурный и образовательный обмен играет ключевую роль в позитивном восприятии Великобритании. Там, где это курирует Британский совет, доверие к правительству Великобритании увеличивается на 16%.

В частности, в Узбекистане, Совет занимается продвижением образования в Великобритании, подготовкой к обучению в этой стране; помощью и консультацией в изучении английского языка и в подготовке к сдаче международных экзаменов IELTS; повышением квалификации преподавателей английского языка; организацией выставок, арт-событий и совместных культурных мероприятий для «построения взаимопонимания и доверия между людьми».

Британский Совет, являясь официально частью Министерства иностранных дел Великобритании, действует как самостоятельная организация.

- Посольства и другие официальные представительства Великобритании в странах ЦА. Они являются частью официальной программы МИД Великобритании по продвижению во всем мире британской культуры и образования, также самыми основными институтами по формированию британской репутации и имиджа. Во всех странах ЦА функционируют дипломатические представительства Объединенного королевства.

- Представители бизнес-сообщества Великобритании. Самое большое «мягкое» влияние британского делового сообщества в ЦА сосредоточено в Казахстане.

Особенное место в бизнес-«влиянии» играют нефтяные компании, т.к. традиционно внешняя политика страны в ЦА основывалась на приоритете британских нефтегазовых компаний, а также компаний, специализирующихся на предоставлении

услуг нефтегазовому сектору (финансовый, исследовательский, консалтинговый и др.) - лидеров британского, европейского и мирового бизнеса в целом, имеющих интересы в Каспийском регионе. В этом отношении для Великобритании наиболее выгодным партнером с момента обретения независимости был Казахстан, одна из крупнейших стран Каспийского региона и самая большая страна, богатая природными ресурсами, которая также проводит активную политику по привлечению иностранных инвесторов.

Также, в условиях пандемии Covid-19, как и все развитые страны Западного мира и Европы Великобритания помогала странам ЦА в рамках программы COVAX-GAVI. Великобритания внесла в COVAX 548 миллионов фунтов стерлингов и пообещала передать через этот механизм 80 миллионов доз вакцин против Covid-19. Великобритания является давним сторонником и спонсором международного развития и твердо привержена достижению Целей устойчивого развития на период до 2030 года. Манифест нынешнего правительства подтверждает приверженность международному развитию, а также прекращению предотвратимой смерти матерей, новорожденных и детей 2030. Она - один из шести первоначальных доноров GAVI и один из двух стран-доноров, которые поддерживают GAVI по всем четырем каналам финансирования (прямые гранты, IFFIm, PCVAMC и COVAXAMC).

Несмотря на отсутствие единой стратегии Великобритании касательно ЦА, абстрактность и непоследовательность ее действий в регионе, именно британская «мягкая сила» со своими широкими масштабами, многогранностью и наличием концептуально сформировавших параметров, является основным механизмом поддержки репутации и имиджа Объединенного Королевства в данном регионе. Начиная от музыки, кинематографии и футбола, до изучения английского языка или официальных образовательных грантов - все это на уровне гражданского общества сохраняет и распространяет позитивный образ страны.

Однако, уровень разветвленности механизмов британской «мягкой силы» в государствах ЦА сильно различается и зависит в первую очередь от состояния двусторонних отношений в таких традиционных сферах как экономика, политика и культура. По этой причине, британская «мягкая сила» имеет большее развитие сети влияния в Казахстане, нежели в других странах региона. Однако, необходимо указать, что ЦА – регион довольно сложный для оказания влияния. Он характеризуется наличием древних культур и традиций, незнание которых может повлечь результат, прямо противоположный ожидаемому. Кроме того, отношения в регионе во многом подвержены влиянию клановых и межродовых отношений, что осложняет традиционные механизмы реализации «мягкой силы».

Список использованной литературы:

1. British Council | The UK's international culture and education organisation. <https://www.britishcouncil.org/>
2. Global Britain in a competitive age. The Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy. HM Government. March 2012. 111 p.
3. HM Government. National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review. 2015. Available at:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/478933/52309_Cm_9161_NSS_SD_Review_web_only.pdf.

4. Nye Joseph. Soft Power: The Means to Success in World Politics, 2004

5. Nye Joseph. The Future of Power, 2011

6. Persuasion and Power in the Modern World. House of Lords. Select Committee on Soft Power and the UK's Influence. March 2014. 155 p.

7. Soft Power 30. United Kingdom. 2019 overview <https://softpower30.com/country/united-kingdom/>

8. Британский Совет в Узбекистане. <https://www.britishcouncil.uz/>

9. Как британские компании в Казахстане реагируют на переход власти. https://forbes.kz/process/kak_britanskie_kompanii_v_kazahstane_reagiruyut_na_perehod_vlasti/

10. Лебедева М.Ю. «Мягкая сила» в отношении Центральной Азии: участники и их действия. //Ж Вестник МГИМО-Университета, М., №2 (35) 2014, с. 49.

11. Харитонов Е.М.«Мягкая сила» Великобритании. – М.: ИМЭМО РАН, 2018. – 139 с.

